

YOSHLARNING RIVOJLANISHIDA SOTSIAL OMILLAR

Ortiqova Sabina Elyor qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

e-mail: sabinaortiqova123@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14477756>

Annotatsiya. Maqolada yoshlarning rivojlanishida ijtimoiy omillarning o'rni tahlil qilinadi. Yoshlarning ta'lim tizimi, oilaviy muhit, zamonaviy texnologiyalar va jamoatchilik fikridan ta'sirlanuvchi jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, gender tenglik, ijtimoiy institutlar va globalizatsiyaning yoshlar rivojlanishidagi ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, rivojlanish, ta'lim, ijtimoiy muhit, gender tenglik, kommunikatsiya, globalizatsiya, ijtimoiy adolat.

SOCIAL FACTORS IN YOUTH DEVELOPMENT

Abstract. The article analyzes the role of social factors in the development of young people.

Processes of young people influenced by the educational system, family environment, modern technologies and public opinion are highlighted. Also, the impact of gender equality, social institutions and globalization on youth development is examined in detail.

Keywords: young people, development, education, social environment, gender equality, communication, globalization, social justice.

Jamiyatning kelajagi yoshlar bilan chambarchas bog'liq. Yoshlarning rivojlanishi nafaqat shaxsiy o'sish uchun, balki jamiyatning barqarorligi va rivojlanishi uchun ham muhimdir. Bugungi globallashtirish davrida yoshlarning ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Bu omillarni chuqur o'rganish yoshlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

1. Oilaning yoshlar hayotidagi o'rni

Oila yoshlarning rivojlanishida asosiy ijtimoiy institut hisoblanadi. O'zbekistonda oila mustahkam qadriyat sifatida tan olingan bo'lsa-da, ba'zi holatlarda oilaviy muhit yoshlarning rivojlanishida to'siq bo'lishi mumkin. Oilaning ta'sirini quyidagi yo'nalishlarda ko'rish mumkin:

- **Axloqiy tarbiya:** Ota-onalar tomonidan beriladigan axloqiy qadriyatlar yoshlar ongida dunyoqarash va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi.

- **Iqtisodiy sharoit:** Oiladagi moddiy barqarorlik yoshlarning ta'lim olishiga va intellektual rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Dekabr, 2024-Yil

• **Psixologik ta'sir:** Oila ichidagi nizolar, qo'llab-quvvatlash yoki beparvolik yoshlarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi yoki pasaytiradi.

2. Ta'lim tizimi va uning rolini kengaytirish

Ta'lim tizimi yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlovchi asosiy mexanizmdir. O'zbekistonda ta'lim tizimidagi islohotlar yoshlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Quyidagilar ta'limning yoshlar rivojlanishidagi rolini ko'rsatadi:

• **Yangi pedagogik usullar:** Interaktiv darslar va innovatsion texnologiyalar yordamida yoshlar ta'lim jarayoniga faol jalb qilinmoqda.

• **Inson kapitalini rivojlantirish:** Yaxshi ta'lim olish yoshlarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

• **Masofaviy ta'lim:** Internet orqali ta'lim olish imkoniyatlari kengayib, qishloq joylaridagi yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda.

3. Ijtimoiy muammolar va ularning ta'siri

Yoshlar rivojlanishiga ijtimoiy tengsizlik va stereotiplar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, qizlarning ta'lim olish imkoniyatlaridan cheklanishi yoki gender tenglik masalalari muhim ahamiyatga ega. Ta'lim va ish joylarida ijtimoiy tenglikni ta'minlash yoshlarga teng imkoniyatlar yaratadi.

Ijtimoiy tengsizlik va stereotiplar yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin.

Bu esa ularning o'z maqsadlariga erishish yo'lida to'siqlar yaratadi. Yoshlar orasida ijtimoiy tenglikni ta'minlash, ularning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi. Shu bilan birga, ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash, qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish muhimdir. Bu esa jamiyatda umumiy rivojlanishga olib keladi.

Ijtimoiy tengsizlik va stereotiplar yoshlarning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ish joylarida ijtimoiy tenglikni ta'minlash, yoshlarning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi. Bu esa ularning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, gender tenglikni ta'minlash, qizlarning kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Bu esa jamiyatda umumiy rivojlanishga olib keladi.

4. Kommunikatsiya vositalari va internetning ta'siri

Bugungi kunda yoshlarning rivojlanishi internet va zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biroq, bu omillar ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

• **Ijobiy ta'sir:**

• Bilim olish va malakani oshirish uchun keng imkoniyatlar.

- Global miqyosda muloqot qilish va madaniyatlar bilan tanishish.
- **Salbiy ta'sir:**
- Ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni nazoratsiz o'tkazish.
- Giyohvandlikka moyillik, kiberjinoyatlar va zo'rvonlik mazmunidagi axborotlar.

5. Gender tenglik va yoshlar

O'zbekistonda gender tenglik masalalari dolzarb bo'lib, yoshlar rivojlanishida bu omil katta ahamiyatga ega. Davlat qabul qilgan qonunlar va islohotlar yoshlar, ayniqsa qizlar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratishga qaratilgan.

Gender tenglik masalalari yoshlarning ta'lim olish imkoniyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, gender tenglikni ta'minlash, jamiyatda umumiy rivojlanishga olib keladi. Davlat tomonidan qabul qilingan qonunlar va islohotlar, yoshlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan bo'lib, bu esa ularning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi.

Gender tenglik masalalari nafaqat ta'lim, balki ish joylarida ham muhim ahamiyatga ega.

Ish joylarida gender tenglikni ta'minlash, qizlarning kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Bu esa jamiyatda umumiy rivojlanishga olib keladi. Davlat tomonidan qabul qilingan qonunlar va islohotlar, yoshlar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan bo'lib, bu esa ularning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi.

6. Globalizatsiya va uning ta'siri

Globalizatsiya yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi. Chet elda ta'lim olish, xorijiy madaniyatlar bilan tanishish va yangi texnologiyalarni o'zlashtirish yoshlar uchun yangi ufqlar ochmoqda. Biroq, globallashtirish jarayonida milliy madaniyatni saqlash va yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash muhimdir.

Globalizatsiya jarayonida yoshlar yangi bilim va tajribalarni o'zlashtirishi mumkin. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytirib, ularni zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar bilan tanishtiradi. Shu bilan birga, chet elda ta'lim olish va xorijiy madaniyatlar bilan tanishish, yoshlarning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi. Biroq, globallashtirish jarayonida milliy madaniyatni saqlash va yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash muhimdir. Bu esa yoshlarning o'z milliy o'zligini saqlab qolishlariga yordam beradi.

Globalizatsiya yoshlarning kasbiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va xorijiy tajribalarni o'rganish, yoshlarning kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi.

Dekabr, 2024-Yil

Shu bilan birga, milliy madaniyatni saqlash va yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularning o'z milliy o'zligini saqlab qolishlariga yordam beradi.

Bu esa jamiyatda umumiy rivojlanishga olib keladi.

Xulosa.Yoshlarning rivojlanishi ijtimoiy omillar bilan bevosita bog'liq. Oiladan tortib ta'lim tizimigacha, internetdan tortib ijtimoiy adolatgacha bo'lgan har bir omil yoshlarning intellektual, madaniy va iqtisodiy salohiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar uchun qulay sharoitlar yaratish jamiyatning barqarorligi va farovonligiga xizmat qiladi.

Ijtimoiy tengsizlik va stereotiplar yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin.

Bu esa ularning o'z maqsadlariga erishish yo'lida to'siqlar yaratadi. Yoshlar orasida ijtimoiy tenglikni ta'minlash, ularning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi. Shu bilan birga, ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash, qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish muhimdir. Bu esa jamiyatda umumiy rivojlanishga olib keladi.

REFERENCES

1. Karimova N. "Yoshlar va ijtimoiy rivojlanish", Toshkent, 2022.
2. Ziyodova F. "Zamonaviy yoshlar va internet", Toshkent, 2023.
3. UNICEF O'zbekistondagi yoshlar rivojlanishi bo'yicha hisobotlari.
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlar. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
7. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
8. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
9. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOIYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.

Dekabr, 2024-Yil

10. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
11. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
12. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
13. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
14. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
15. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
16. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
17. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
18. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
19. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH